

Gaziyeva Sulxiya Saidmashrafovna

TDSHU, PhD

Тел.: +998935683833

sulya_@mail.ru

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA TASHQI MEHNAT MIGRATSIYASINI TARTIBGA SOLISHNING YANGI IMKONIYATLARI

Ushbu maqolada O'zbekistonda tashqi mehnat migratsiyasi jarayonlarini raqamli texnologiyalar orqali tartibga solish tahlil qilingan. Raqamli vositalar va platformalar barcha sohalarda, jumladan, mehnat migratsiyasi va xizmatlarni boshqarishda qo'llanilmoqda. Bu texnologiyalarning ba'zilari mehnat migrantlari uchun maxfiylik va xavfsizlikka oid xavotirlarni keltirsa-da, ular migrantlarga ma'lumotlarga oson kirish, tez va xavfsiz xizmatlarni taklif qiladi. Raqamlashtirish sharoitida O'zbekiston Respublikasi mehnat migrantlarini qo'llab-quvvatlash uchun raqamlashtirish imkoniyatlaridan foydalanishda qulay sharoitga ega.

Kalit so'zlar. mehnat migratsiyasi, raqamlashtirish imkoniyatlari, mobil ilovalar, elektron platformalar, mehnat migrantlari.

Газиева С. С. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

В данной статье анализируется регулирование процессов внешней трудовой миграции в Узбекистане посредством цифровых технологий. Цифровые инструменты и платформы используются во всех секторах, включая трудовую миграцию и управление услугами. Хотя некоторые из этих технологий вызывают проблемы конфиденциальности и безопасности трудящихся-мигрантов, они предлагают мигрантам легкий доступ к информации, быстрым и безопасным услугам. В условиях цифровизации Республика Узбекистан имеет благоприятные условия для использования возможностей цифровизации для поддержки трудовых мигрантов.

Ключевые слова. трудовая миграция, возможности цифровизации, мобильные приложения, электронные платформы, трудовые мигранты.

Gazieva S.S. NEW OPPORTUNITIES FOR REGULATING FOREIGN LABOR MIGRATION IN UZBEKISTAN UNDER DIGITALIZATION CONDITIONS

In the article is analyzed the regulation of foreign labor migration processes in Uzbekistan through digital technologies. Digital tools and platforms are being used in all sectors, including labor migration and service management. While some of these technologies raise privacy and security concerns for migrant workers, they offer migrants easy access to information, fast and secure services. In the conditions of digitization, the Republic of Uzbekistan has favorable conditions for using digitization opportunities to support labor migrants.

Key words. labor migration, digitization opportunities, mobile applications, electronic platforms, labor migrants.

Kirish. O‘zbekistonda mehnat migrantlarining harakatlanishini, ularning haq-xuquqlarini himoya qilish va iqtisodiyotni tarkibiy jihatdan o‘zgartirish sharoitlariga mutanosib yo‘nalishlarini samarali amalga oshirish borasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. 2022-yil 1-martdagi «Xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O‘zbekiston respublikasi fuqarolarini va ularning oila a‘zolarini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi qarori, 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasining 86-maqsadi «Xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasini ta‘minlash hamda samarali migratsiya siyosatini yuritish», «O‘zbekiston — 2030» strategiyasining 94-maqsadi «Xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarni qo‘llab-quvvatlash, ular bilan doimiy muloqot tizimini joriy etish», 95-maqsadi «Tashqi mehnat migratsiyasi tizimini takomillashtirish, xorijda mehnat faoliyatini yuritayotgan fuqarolarga har tomonlama ko‘mak ko‘rsatish» va mazkur sohaga tegishli bo‘lgan boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda xizmat qiladi.

Mehnat migratsiyasi jarayonlarining nazariy masalalari, xususan, mehnat migratsiyasi jarayonlarini tartibga solish masalalari xorijlik olimlar O.Kassi, V.De Stefano¹, virtual mehnat migratsiyasi jarayonlari esa, A.Anish, B.Xiang, kabi xorijlik olimlarning ilmiy ishlarida o‘z aksini topgan².

Raqamlashtirish mehnat migratsiyasi jarayonlari uchun ham yangi imkoniyatlar ochadi. Migratsiyani boshqarish uchun xizmatlarni raqamlashtirish samaradorlik, shaffoflikni ta‘minlashi, shuningdek, migratsiya bilan bog‘liq ayrim muammolarni tejamkorlik bilan hal qilishi mumkin. Arzon narxlardagi smartfonlar, internetga kirish va internet tarmog‘ining tarqalishi mobil tarmoqlar va telefon ilovalari hatto kam ta‘minlangan oilalarga, jumladan, migrantlarga ham ushbu texnologiyadan foydalanishga imkon berdi³.

Tadqiqot metodlari. Maqola so‘rovnomasida tahlil qilinib yozilgan. Maqolada so‘nggi tadqiqot nashrlari tahlili berilgan. Tadqiqot metodologiyasida tizimli yondashuv, kuzatish, taqqoslash, mavhumlashtirish, ideallashtirish va guruhlash usullari qo‘llanilgan.

Tahlil va natijalar. Raqamli boshqaruv platformalari o‘z ichida mehnat shartnomalari, ish haqi varaqalari yoki tibbiy ma‘lumotnomalar kabi muhim hujjatlarni saqlaydi. Masalan, ish beruvchi yoki agentliklar o‘rtasida shartnoma shartlari, to‘lovlar yoki boshqa masalalar yuzasidan kelishmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin⁴. Bundan tashqari, onlayn ro‘yxatga olish xizmatlari tizimi va real

¹ Kässi O., Lehdonvirta V. Online Labour Index: Measuring the Online Gig Economy for Policy and Research. MPRA Paper No. 74943. Oxford Internet Institute. 19 p. Oxford 2016, De Stefano V. The Rise of the ‘Just-in-Time Workforce’: On-Demand Work, Crowd Work and Labour Protection in the ‘Gig-Economy’. Comparative Labor Law & Policy Journal. Vol. 37, No. 3. Pp.461–471, Canada 2016.

² Aneesh A. Virtual migration: The programming of globalization. Durham; London: Duke University Press, 208 p. London 2006, Xiang, B. The Would-Be Migrant: Post-Socialist Primitive Accumulation, Potential Transnational Mobility, and the Displacement of the Present in Northeast China. Trans-Regional and National Studies of Southeast Asia, 2(2), 183–199. China 2014.

³ Sh.Mirziyoyev. 2019-yil 20-avgustdagi PF 5785-sonli “Xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O‘zbekiston respublikasi fuqarolari va ularning oila a‘zolarini himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish choralari to‘g‘risida” <https://lex.uz/docs/-4482648>

⁴ АБР. 2020. Перспективы развития Азии – 2020. Как продвигаются инновации в Азии?

vaqtda onlayn ma'lumotlar bazasi xizmatlarini joriy etish bo'yicha jahon amaliyotiga tayanish xorijda ishga joylashish tartib-qoidalarini boshqarishda muhim ahamiyatga ega va ularni raqamlashtirish mumkin. Raqamli platformalar ishga qabul qilish jarayonidagi xarajatlarni kamaytirishi va ishga qabul qilish amaliyotida javobgarlikni oshirishi mumkin. Shuningdek, ular ishga qabul qilish agentliklarini kuzatishda va ularni javobgarlikka tortishda yordam berishi mumkin. Platformalar qora ro'yxatga kiritilgan ish agentliklari uchun ogohlantirishlardan foydalanishi mumkin. Ish agentliklari mehnat migrantlari bilan bog'lanish, ular haqida so'rash, ularning muammolari yoki shikoyatlarini hal qilish uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishi mumkin. Onlayn platformalar, shuningdek, mehnat migrantlariga "baholash va ko'rib chiqish" rukni orqali ongli tanlov qilishda yordam berishi mumkin. Qabul qiluvchi mamlakatda ilova va platformalar mehnat migrantlarini o'z vaqtida, dolzarb va moslashtirilgan ma'lumotlar bilan ta'minlash, munosib va samarali mehnat sharoitlarini yaratish, pul o'tkazmalari va moliyaviy qamrab olish muammolarini hal qilish uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Mobil to'lov tizimlari pul o'tkazmalari xarajatlari va moliyaviy inklyuziya muammosini hal qiladi. Ilovalar pul o'tkazmalari, elektron banking va mobil to'lovlar uchun raqamli yechimlarni taqdim etadi. Yangi raqamli vositalar shaffoflikni oshiradi va pul o'tkazmalari operatorlari o'rtasidagi raqobatni kuchaytiradi va pul o'tkazmalari xarajatlarini kamaytiradi. Boshqa raqamli vositalar qatoriga raqamli hamyonlar, mobil to'lovlar va boshqalar kiradi. Migrantlar uchun kredit to'lovlari, foizlarni yig'ish va valyuta ayirboshlash kabi ma'lumot olish uchun onlayn vositalar mavjud.

Kelgandan keyingi va qaytish bosqichida raqamli dasturlarga quyidagilar kiradi: Ishonch telefoni ilovalari, ma'lumotlar bazalari va migrantlar farovonligini boshqarish uchun ariza platformalari (shu jumladan shikoyatlar), ishchilarning adolatga kirishini osonlashtiradi. Raqamli vositalar migrantlarga tashkilot va ishchi kuchi bilan bog'lanishga yordam beradi hamda ishchilarga yollovchilar, ish beruvchilar va boshqa vositachilarni baholash va tekshirish imkonini beradi.

Yangi O'zbekiston Respublikasi mehnat migrantlarini qo'llab-quvvatlash uchun raqamlashtirish imkoniyatlaridan foydalanishda qulay sharoitga ega. Jumladan, so'nggi 3 yilda mobil aloqa abonentlari soni qariyb 3 millionga oshgan. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilning 1-iyul holatiga ko'ra, abonentlar soni 25, 8576 milliontaga yetdi. Taqqoslash uchun, Osiyo-Tinch okeani mintaqasida aholining 44 %i internetdan foydalansa, O'zbekistonda 78% aholi internet foydalanuvchisidir.

2008-2021-yillar davomida O'zbekistondan xorijga ishlash uchun ketayotgan migrantlar sonining barqaror, xususan 2010-2014-yillar davomida 2 baravarga, 2015-2018-yilda esa 3 baravarga o'sishi kuzatilgan. O'z navbatida 2015-yilda Rossiya migratsiya siyosatida kuzatilgan cheklanishlar sababli 2015 va 2016-yillarda 4-6% ga hamda kutilmaganda yuzaga kelgan pandemiya tufayli 2019-yilda 18% ga va 2020-yilda 75% ga xorijga ketayotgan o'zbekistonlik migrantlari soni qisqargan.

1-rasm. 2008-2021-yillarda respublika bo'yicha jami mehnat resurslari soni va mehnat migrantlari¹

Respublikamizdagi mehnat resurslari bilan mehnat migrantlari sonini taqqoslar ekanmiz, xorijga ishlashga ketgan mehnat migrantlarining jami mehnat resurslariga nisbatan ulushi 2010-yildan 2017-yilga qadar o'rtacha 6% ni tashkil qilgan bo'lsa, 2018-yilda esa, ularning soni eng yuqori darajaga ya'ni, 4,13 million kishiga etgan bo'lib, bu ko'rsatkich 22% ni tashkil qildi².

O'zbekistonlik mehnat migrantlarining asosiy qismi MDH mamlakatlariga, xususan Rossiya Federatsiyasiga ishlashga ketadilar. Chunonchi, 2010-yilda MDH mamlakatlariga 645 ming kishi, boshqa xorijiy davlatlarga esa, 12,5 ming kishi ishlashga ketgan bo'lsa, 2021-yilda ular mos ravishda 1,4 mln va 115 ming nafar kishini tashkil etgan. Qayd etish joizki, biz yuqorida ta'kidlagan xorijga chiqib ketgan o'zbekistonlik migrantlar soni eng yuqori cho'qqiga etgan 2018-yilda MDH mamlakatlariga ketgan o'zbekistonlik migrantlar jami mamlakatdan chiqib ketgan migrantlarning 98%ini tashkil etgan.

2-rasm. 2008-2021-yillarda MDH va boshqa xorij davlatlariga ishlashga ketgan o'zbekistonlik mehnat migrantlari soni³

Xususan, TMMA tomonidan 2021-yil yakuniga ko'ra, 108 ming nafar fuqaro xorijiy davlatlarda ishga joylashtirilgan bo'lib, ularning 93% i Rossiyada ishlaydi. 2022-yilda esa, 18,6 ming nafar fuqaro uyushgan shaklda xorijga jo'natilgan bo'lib, ularning 85%i, ya'ni 15,2 ming nafari Rossiyaga yuborilgan.

Mamlakatimizda iqtisodiyot tarmoqlarini raqamlashtirish jarayonlari masalasi muhim vazifalari qatoridan o'rin olar ekan, bu borada tashqi mehnat migratsiyasi jarayonlarini tartibga solish ham dolzarb yo'nalishlardan biriga aylandi.

¹ O'zbekiston Respublikasi statistika qo'mitasi. (2008-2021), xizmat maqsadida foydalanilishi uchun

² Kadirova Z.A., Gazieva S.S. Regulation of labor migration processes in Uzbekistan. // Journal of marketing, business and management Vol 1 Issue 10, 2023 y. 41-48 p.

³ O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasi. (2021) ma'lumotlari asosida muallif tomonidan hisoblandi.

2019-yil 20-avgustda “Xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari va ularning oila a‘zolarini himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish choralari to‘g‘risida”gi PF-5785-son Farmonining 10-bandiga binoan “labor-migration” dasturiy ta‘minoti yaratildi¹.

Xususan, “labor-migration” dasturiy ta‘minoti quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- vaqtinchalik chet elda ishlash istagida bo‘lgan fuqarolar uchun chet el davlatida bo‘lish qoidalari, yashash va mehnat sharoitlari, ishlash davlatida ijtimoiy va uy ta‘minoti, xorijiy ish beruvchilar bilan mehnat shartnomalari tuzishning huquqiy jihatlari, shuningdek qonunda belgilangan moliyaviy qo‘llab-quvvatlash choralari to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni onlayn rejim orqali taqdim etish;

- Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va xususiy bandlik agentliklari faoliyati to‘g‘risida, shu jumladan ular ko‘rsatadigan xizmatlarning turlari va xarajatlari, xorijiy ish beruvchilar taklif etgan bo‘sh ish o‘rinlari, shuningdek ushbu ish joylariga ishga joylashish tartibi to‘g‘risida ma‘lumotlarni taqdim etish;

- O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining chet elda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish bilan bog‘liq jarayonlar, shu jumladan kasb-hunarga o‘qitish va qayta tayyorlash va malakasini oshirish, olingan moliyaviy yordam choralari, ko‘rsatilayotgan huquqiy va ijtimoiy yordam, xorijiy ish beruvchilar bilan tuzilgan mehnat shartnomalari to‘g‘risida ma‘lumotlarning monitoringi;

- Chet elda qiyin vaziyatga tushib qolgan va yordamga muhtoj bo‘lgan mehnat muhojirlari tomonidan arizalarni masofadan turib yuborish imkoniyati;

- Mehnat muhojirlari, ularning bandlik geografiyasi, faoliyat yo‘nalishlari va turlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlar bazasini shakllantirish.

Yuqoridagi ma‘lumotlarga binoan quyidagi vazifalar bajarildi:

- Xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining arizalari qabul qilindi;

- Xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish istagini bildirgan fuqarolarning anketalari (rezyume) qabul qilinadi;

- Xorijiy davlat muassasalarining rasmiy veb-saytlaridagi mehnat masalalari bo‘yicha ma‘lumotlari joylashtirildi;

- Xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan hamda xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish istagida bo‘lgan fuqarolar uchun huquqiy ma‘lumotlar joylashtirildi;

- Fuqarolarning uyushgan tarzda chiqib ketishiga yordam beradigan media-fayllar joylashtirilgan;

- Taqdim etiladigan xizmatlar ro‘yxati joylashtirildi;

- Imtiyozli xizmatlar ro‘yxati batafsil tavsifda joylashtirildi;

- Bo‘sh ish o‘rinlari ro‘yxati e‘lon qilindi;

- Rossiya Federatsiyasi Mehnat va aholi bandligi federal xizmatining "Rabota v Rossii" butun Rossiya bo‘sh ish o‘rinlari ma‘lumotlar bazasi (trudvsem.ru) bilan “labor-migration” dasturi integratsiyalashtirilgan.

¹ www.labormigration.uz

Xususan, 2022-yil 16-avgust holatiga “labor-migration” dasturidan jami 1 624 213 nafar fuqaro ro`yxatdan o`tgan, ushbu dastur doirasida 426 ta ish beruvchilar bilan shartnomalar tuzilgan, taqdim etilgan bo`sh ish o`rinlari 10658ta hamda jami 2 186 488 ta xizmatlar ko`rsatilgan¹.

2022-yil 10-avgust holatiga jami 609 034 ta xizmatlar ko`rsatilib, ulardan 49 % i chipta sotib olish, 31%i sug`urta, 18 % i ish izlash bilan bog`liq hamda jami 1619 ta kreditlar ajratilgan bo`lib, 1% ni tashkil qildi.

Hozirda “labor-migration” dasturiy ta`minot to`plamining barcha funksiyalari ishga to`liq tushirilgan:

Jumladan:

- mehnat migrantlari to`g`risidagi ma`lumotlar bazasi shakllantirilgan;
- imtiyozli chiptalarni taqdim etish xizmatlari yo`lga qo`yilgan;
- imtiyozli sug`urta polisini taqdim etish xizmatlari yo`lga qo`yilgan;
- imtiyozli kredit berish xizmatlari yo`lga qo`yilgan;
- imtiyozli uy-joy olish uchun viloyat komissiyasiga taqdim etish uchun "Tasdiqnoma"ni taqdim etish xizmatlari yo`lga qo`yilgan;
- Kasbiy ta`lim olish va chet tillarini o`qitishni istagan fuqarolarni yo`naltirish xizmatlari yo`lga qo`yilgan;
- "Ishchilarning ma`lumotlari yagona bazasi" shakllantirilgan;
- chet elda vaqtincha mehnat faoliyati bilan shug`ullanuvchi fuqarolarga yordam berish xizmatlari yo`lga qo`yilgan;
- Fuqarolarni "Yagona migratsiya markaziga" yuborish xizmatlari yo`lga qo`yilgan.

“labor-migration” dasturida o`zgarishlar:

Bosh sahifada geokarta ma`lumoti mavjud. Ushbu geokarta orqali ko`rsatilgan xizmatlar sonini viloyatlar kesimida olish imkoni yaratilgan.

Labor-migration dasturi doirasida jami ko`rsatilgan xizmatlar ichida Farg`ona viloyati 107564 ta xizmat bilan 1-o`rinda bo`lib, 18% ni tashkil qildi. Chipta sotib olish bo`yicha 1-o`rinni Xorazm viloyati egalladi. Labor-migration mobil ilovasidan ro`yxatdan o`tib, chipta sotib olinsa chegirmalar beriladi. Sug`urtalash bo`yicha Farg`ona va Namangan viloyatlari yetakchi hamda kreditlar olish bo`yicha Andijon viloyati 501ta kredit bilan 1-o`rinni egalladi.

Bo`sh ish o`rinlari bloki yaratildi va o`z ichiga quyidagi funksiyalarni qamrab olgan:

1. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi taqdim etgan bo`sh ish o`rinlari to`g`risida ma`lumot olish imkoni yaratildi;
2. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ish beruvchilar reestri joylashtirildi;
3. Rossiya Federatsiyasining Mehnat va bandlik federal xizmati taqdim etgan bo`sh ish o`rinlari dasturiga integratsiya qilindi va ma`lumot olish imkoni yaratildi.

Shuningdek, saytda Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Janubiy Koreya, Qozog`iston mamlakatlari haqida ham ma`lumotlar berilgan. Xususan, BAA va Turkiya mehnat bozori bo`yicha saytlar ro`yxati keltirilgan.

¹ www.labormigration.uz

Ma'lumotnoma bloki yaratildi va o'z ichiga quyidagi funksiyalarni qamrab olgan:

1. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi hamkorlikda taqdim etgan o'quv yo'nalishlari reestri qo'yildi;
2. "labor-migration" dasturiy tizimidan ro'yxatgan o'tgan fuqarolar bo'yicha hisobot;
3. "labor-migration" dasturiy tizimidan ro'yxatdan o'tgan xizmatlar bo'yicha hisobot;
4. Ko'p uchraydigan savollar va javoblar;
5. Rossiya Federatsiyasining mehnat bozori analizi;
6. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan rasmiy kurslari.

2022-yil 10-avgustda mehnat migrantlari uchun "My migration" nomli mobil ilovaning yangilangan versiyasi ishlab chiqildi. Avvalgi mobil ilovada yuridik maslahat, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya, tarjimon kabi xizmatlardan foydalanishi mumkin edi. Endilikda mehnat migratsiyasidan qaytgan fuqarolar uchun ham yangi xizmat turlari ishga tushirildi.

Shuni ta'kidlash lozimki, raqamli vositalar bir qator ahamiyatli vazifalarni hal qilishda, jumladan, axborot texnologiyalaridan keng foydalanish, migratsiya qoidalarini soddalashtirish va unifikatsiya qilish, migrantlarning davlat xizmatlaridan foydalanishini osonlashtirish hisobiga migratsiyani davlat tomonidan boshqarish samaradorligi va sohada davlat nazoratining amaliy natijadorligini oshirish, xususan, chekka hududlardan chiqqan ko'plab migrantlarni qamrab olishda muhim rol o'ynashi mumkin.

Xulosa va takliflar.

O'zbekistonda internet foydalanuvchilari hozir deyarli 27 mln kishini tashkil qilishini inobatga olgan holda, deyarli barcha mehnat migrantlarini mobil ilovalardan foydalanish imkoniyatini hisobga olsak, mobil ilovalarni ishlab chiqish va migratsiya xizmati sayti orqali ma'lumotlarni taqdim etish bu jarayonni iqtisodiy jihatdan samarali qiladi. Bundan tashqari, onlayn dasturlar va tarmoqlar migratsiya bo'yicha mas'ul xodimlarga tuman va mahallalar darajasidagi muhim ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin. Agar tuman markazlarida yoki mahalla miqyosida markazlarda onlayn dasturlar yaratish imkoni bo'lmasa, chekka hududlarda samaradorlik va narx jihatidan mehnat migrantlariga ularning bandligini qo'llab-quvvatlash uchun hukumat xizmatlaridan foydalanishga yordam beradigan raqamli ilovalar ishlab chiqilishi kerak. Shuningdek, ularga jo'nab ketishdan oldin xizmatlar ko'rsatilishi va boradigan mamlakatlardagi qo'llab-quvvatlash xizmatlari hamda qaytishdan keyingi xizmatlar haqida qaror qabul qilishda yordam berish uchun ma'lumot olish imkoniyatini yaratish zarur. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, raqamli vositalardan foydalanish borasida mehnat migrantlarining jo'nab ketish vaqtlarini ham inobatga olish zarur: qisqa muddatli, mavsumiy yoki uzoq muddatli. Tayyorlov kurslari ham shunga qarab amalga oshiriladi.

Hozirgi kunda respublikamiz mehnat bozoriga yiliga 500-600 ming ishchi kuchi kirib kelyapti va ishchi kuchining asosiy qismini yoshlar tashkil etishini

hisobga olgan holda, aytish mumkinki raqamlashtirish sharoitida “Raqamli O‘zbekiston 2030”, “1 mln dasturchilar” kabi o‘z oldimizga qo‘yilgan dasturlarni hal etishda respublikamiz uchun mehnat migratsiyasini raqamlashtirish muhim hisoblanadi.

- Jo‘nab ketishdan oldingi bosqichda mehnat migrantlari foydalana oladigan raqamli dasturlar migratsiya bo‘yicha zarur ma‘lumotlarni o‘z ichiga olishi kerak (retsipient mamlakat qonunchiligi, ish haqi, ob-havo, mehnat sharoitlari, madaniyat). Retsipient mamlakatning muayyan tillari o‘rganish uchun ilova sifatida yuklanib olinishi kerak;

- Retsipient mamlakat konsulligi, vakolatxonalari haqida ma‘lumot hamda barcha vakillarining ism-shariflari va aloqa ma‘lumotlari ko‘rsatilishi kerak;

- Qaytishdan keyingi bosqichda Rossiya Federatsiyasiga qayta kirishga taqiqlar ro‘yxatini tekshirish imkoniyati va qayta ko‘chish uchun tuzatish mexanizmlari, qonuniy qoidalar, hujjatlar talablari va boshqalar haqida ma‘lumotni kiritish imkoniyati. Murojaatlarda pul o‘tkazmalaridan samarali foydalanish, tadbirkorlikni rivojlantirish bo‘yicha o‘quv kurslariga kirish yo‘llari, grant dasturlari, kreditlar va boshqalar haqida ma‘lumotlar ham bo‘lishi mumkin.

- Mehnat migratsiyasini tartibga solish uchun mobil ilova yaratish. Mehnat migrantlarining pul o‘tkazmalari traektoriyasi hamda hajmini shaffofligini ta‘minlash maqsadida mobil ilova bo‘limlariga alohida pul o‘tkazmalari va jamg‘arma bo‘limlarini qo‘shish;

- Raqamlashtirish sharoitida mehnat migratsiyasini tartibga solish indeksini taklif etish va ushbu indeksni model asosida O‘zbekiston uchun hisoblash metodologiyasini ishlab chiqish.

- migrantlarni onlayn ro‘yxatga olish. Ro‘yxatdan o‘tish uchun chekka hududdan markazga borish iqtisodiy jihatdan samarali emas va migrantlarni rag‘batlantirmaydi. Ogohlantirish dasturi tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan onlayn platformalar ko‘proq migrantlarni ro‘yxatga olishni rag‘batlantirishi kerak. Ro‘yxatga olish ma‘lumotlar bazasi lavozim, shartnoma, diplom yoki boshqa tegishli ma‘lumotlar bilan yangilanishi kerak;

- qaytgan migrantlarning ma‘lumotlar bazasini yaratish;

- boradigan va kelib chiqqan mamlakatlardagi migrantlar uchun mavjud xizmatlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar;

- yuridik yordam yoki yo‘llanma xizmati mavjudligi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar;

- migrantlarga mo‘ljallangan qabul qiluvchi davlatga xos til ilovasini ishlab chiqish zarur.

- bandlik agentliklarini xorijda ishlash niyatida bo‘lgan potentsial va qaytib kelgan migrantlar bilan bog‘lash;

- ma‘lumotlar bazasida ro‘yxatdan o‘tganlar uchun migratsiya xizmatlari va bandlik organlaridagi bo‘sh ish o‘rinlarini yoki mahalliy bozordagi bo‘sh ish o‘rinlarini tanlash.

Bundan tashqari, umumiy va maxsus savollar, tez-tez so‘raladigan savollar va boshqalar kabi bo‘limlarni raqamli ilovalar va platformalarga yuklash kerak.

Bunday ma'lumotlar muntazam ravishda ilovalarda ham, veb-saytlarda ham yangilanib turishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ш. Мирзиёев. «Без цифровой экономики нет будущего у экономики страны», Uza, 22 сентября 2020 г. состоялось видео-селекторное совещание по вопросам внедрения цифровой экономики и электронного правительства в отраслях и регионах <https://uza.uz/ru/posts/prezident-bez-tsifrovoy-ekonomiki-net-budushchego-u-ekonomik-22-09-2020>
2. Ш. Мирзиёев. Указ Президента Республики Узбекистан, от 05.10.2020 г. № УП-6079 Об утверждении Стратегии «ЦИФРОВОЙ УЗБЕКИСТАН-2030» и мерах по её эффективной реализации. <https://lex.uz/ru/docs/5031048>
3. Sh.Mirziyoyev. 2022-yil 28-yanvardagi PF 60-sonli “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” <https://lex.uz/docs/5841063>
4. Sh.Mirziyoyev. 2019-yil 20-avgustdagi PF 5785-sonli “Xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O‘zbekiston respublikasi fuqarolari va ularning oila a‘zolarini himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish choralari to‘g‘risida” <https://lex.uz/docs/-4482648>
5. МОТ. Цифровизация и будущее миграции. Презентация на круглом столе по трудовой миграции в Азии. Будущее трудовой миграции в Азии. Вызовы и возможности в следующем десятилетии. 7 февраля 2020 г.
6. МОТ. 2018. Как цифровизации поможет добиться справедливой миграции? 31 октября. https://www.ilo.org/asia/media-centre/statements-and-speeches/WCMS_648541/lang--en/index.htm
7. АБР. 2020. Перспективы развития Азии – 2020. Как продвигаются инновации в Азии?
8. Qodirova Z., & Gaziyeva S. Raqamlashtirish sharoitida xalqaro mehnat migratsiyasi jarayonlari. // *Экономика и образование* №1, 2022y. 290–296 b.
9. Kadirova Z.A., Gazieva S.S. International labor migration processes in the context of digitalization. // *Journal of marketing, business and management* Vol 1 Issue 1, march 2022 y. 76-84 p.
10. Gaziyeva S. Raqamlashtirish sharoitida mehnat migratsiyasini tartibga solishda it tarmog‘ining o‘rni. // *Иктисодиёт ва инновацион технологиялар* №4, 2022 y. 283-292b.
11. Z.Kadirova, S.Gazieva . Economical theories of international labor migration. // *International Journal of Intellectual Cultural Heritage* №3, 2021y. 15-23 p.
12. S.S.Gazieva Raqamlashtirish sharoitida retsepiyent va donor mamlakatlarda mehnat migrantlarini tartibga solish. // *Экономика и финансы* №7, 2022 й. 25-35 b.
13. Kadirova Z.A., Gazieva S.S. Regulation of labor migration processes in uzbekistan. // *Journal of marketing, business and management* Vol 1 Issue 10, 2023 y. 41-48 p.

14. Sulkhya Gazieva Digitalization of labor migration is a new agenda for migrants' contributions to societies of the world. // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science № 4, 2021 y. 208-215 p.